

ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В ЗЕМЕЛЬНОМ УЧЕТЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6951817>

Д.Б.Эшназаров

“Ўздаверлойиҳа” ДИЛИ независимый исследователь

Аннотация: Данная статья посвящена использованию цифровых технологий при определении границ административно-территориальных единиц и этапам создания цифровых электронных карт с использованием беспилотного летательного аппарата, программы ГАТ, которая используется в этом процессе.

Ключевые слова: Административно-территориальные единицы, цифровые технологии, БПЛА, ортофотоплан, цифровые карты, метод создания условных знаков (Лигенд).

EVALUATION OF THE IMPORTANCE OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS BOUNDARIES IN LAND ACCOUNTING

Annotation: This article is devoted to the use of digital technologies in determining the borders of administrative-territorial units and the stages of creating digital electronic maps using an unmanned aerial vehicle, the GAT program, which is used in this process.

Keywords: Administrative divisions, digital technologies, UAVs, orthophotoplan, digital maps, method of creating symbols (Legend).

Введение.

Сегодня использование инновационных технологий в производстве, обслуживании и многих других сферах считается неотъемлемой частью их деятельности. В частности, показана необходимость использования инновационных технологий в геодезии, картографии и кадастровой системе, то есть время от времени заменять устаревшие технологии. Качественное и быстрое получение земельно-кадастровой информации имеет важное значение для организации рационального и эффективного использования земельного фонда нашей страны.

Достоверность земельно-кадастровых данных обычно определяется тем, что земельный кадастр отражает правовое,

природное и хозяйственное состояние земель в картографических материалах, планах и текстовых документах. На сегодняшний день имеют место тысячи случаев нарушения земельного законодательства, различных споров, неопределенности земельных сведений и недоверия к ним, самовольного занятия земельных участков землепользователями. В Земельном кодексе отмечается необходимость установления границ земельных участков [1].

Однако базовых межевых знаков земельных участков, закрепленных за всеми субъектами землепользования, действующими на сегодняшний день в стране, а также межевых знаков районных, городских, районных сходов граждан и земельных участков практически недостаточно. Это, в свою очередь, показывает актуальность использования цифровых технологий при определении границ территориальных единиц.

В целях устранения вышеуказанных недостатков принято постановление Кабинета Министров от 23 апреля 2018 г. № 299 [2].

Объект исследования.

Объектами исследования служат административно-территориальные единицы и типы земель Коштепинского района Ферганской области. Демаркация границ административно-территориальных единиц и создание цифровых электронных карт территории путем внедрения цифровых технологий в картографирование земельных ресурсов.

Метод исследования.

Изучить существующие документы и карты межхозяйственного землеустройства, ознакомиться с методами определения границ административно-территориальных единиц в зарубежных странах, ознакомиться с методами создания цифровых карт с использованием инновационных технологий.

Результаты исследования и их обсуждение.

Согласно научным источникам, в 1938 году в Ферганской области было 30 районных районов и 7 городов. 6 марта 1941 года Андижан и Наманган, входившие в состав Ферганской области, были выделены в отдельные области. В 1947 г. насчитывалось 17 районов и 3 города [3].

По состоянию на 2020 год в Ферганской области 4 города.

Есть 15 районов. Общая протяженность границы Ферганской области составляет 756,3 км, из них 135 км с Республикой Таджикистан, 445,26 км с Республикой Кыргызстан, 97 км с Андижанской областью и 79 км с Наманганской областью [4].

Районы и города, граничащие с Ферганской областью с соседними областями

т/р	Название районов и городов	общий итог	Наманганская область	Андижанская область
1	Ёжиовонский район	64.23	11.58	52.65
2	Бувайдский район	32.88	32.88	
3	Дангаринский район	34.55	34.55	
4	Кувинский район	39.35		39.35
5	Тошлокский район	5.00		5.0

Общая площадь территории области составляет 6,8 тыс. км², население — 3 млн 752 тыс. человек.

Было определено, что исследовательские работы будут проводиться в следующие этапы:

1. Подготовка;
2. Полевое наблюдение;
3. Камера работает;
4. Изготовление цифровых карт.

В ходе подготовительного процесса были изучены и проанализированы все архивные материалы, относящиеся к объекту исследования. На основании проведенных исследований объект исследования граничит с городом Маргилон и Ферганским, Алтыарыкским, Ёжёвонским и Тошлокским районами.

Одной из инновационных технологий в процессе точного учета земель и разграничения территорий был внедрен процесс аэрофотосъемки, выполняемой с помощью беспилотника PHANTOM 4. PHANTOM 4 имеет время полета 30 минут на одном аккумуляторе, максимальную высоту 300 метров, дальность полета 10 км и скорость полета 72 км/ч.

БПЛА PHANTOM 4 сегодня широко используется для контроля за эффективным использованием земли.

С помощью беспилотного летательного аппарата PHANTOM 4 были созданы ортофотопланы сел Коштепинского района,

мониторинг изменения земельных площадей в административном районе, а полученные результаты обработаны с помощью специальных программ и подготовлены для создания цифровых электронных карт.

Рис. 1. Процесс наблюдения за территорией с помощью БПЛА PHANTOM 4

По полученным результатам были проведены следующие работы по созданию электронных цифровых карт с помощью технологий ГИС.

1. Подготовительные работы;
2. Составление тематических слоев создаваемой карты и соответствующих таблиц, их анализ. Создание базы данных;
3. Занесение табличных (атрибутов) и текстовых данных в память компьютера с классификацией объектов;
4. Разработка системы условных знаков;
5. Размещение тематических слоев карты, создание картографического изображения и их редактирование;
6. Разработка состава карты и подготовка ее к изданию;
7. Публикация карты.

Нами была использована широко применяемая при создании электронных цифровых карт программа ArcGIS, входящая в универсальную систему ГИС, и был осуществлен процесс создания цифровых электронных карт сельской местности.

Используя программу ArcGIS, при создании цифровых электронных карт сельской местности необходимо знать ее масштаб, сколько площадей в ней отражено, какие элементы первичны, а какие вторичны, какие материалы используются для отображения процессов, характеристик площади и др. [5].

После создания базы данных в разделе ArcMap программы ArcGIS создаются электронные цифровые карты.

Рис. 2. Цифровые картографические работы в отделе ArcMap

Условные знаки (лиганды) создаются для электронных цифровых карт, выполненных с помощью программы. В зависимости от способа создания карт и выбранного картографического метода возможно полуавтоматическое создание условного обозначения карты. При этом используются следующие методы: равное распределение записей, равное распределение значений, натуральные группы, дисперсия и ручной ввод [6].

При использовании электронных цифровых сельскохозяйственных карт есть возможность сравнения по видам земледелия.

Вывод.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что своей эффективностью отличаются использование цифровых технологий при определении границ административно-территориальных единиц и использование инновационных технологий при контроле за использованием земельных ресурсов.

Предложения и рекомендации.

1. С помощью цифровых технологий можно увеличить возможности создания ортофотопланов и электронных цифровых карт регионов;
2. Достигнуто уточнение границ территории, создание электронных цифровых карт границ;
3. Осуществлено формирование базы данных по пользователям земельных ресурсов;
4. Позволяет постоянно следить за изменениями, происходящими на земельных участках;
5. За счет использования инновационных технологий возможно создание контурных цифровых карт, которые можно повторять на различные темы в сельском хозяйстве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ўзбекистон Республикаси Ер кодекси 30.04.1998 й.
2. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 23 апрелдаги 299-сонли “Маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини белгилаш, ер ресурсларини хатловдан ўтказиш ҳамда яйлов ва пичанзорларда геоботаник тадқиқотларни ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори
3. СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1947 года. - "Известия Советов депутатов трудящихся СССР", 1947. - 488 с. - 75 000 экз
4. Фарғона вилояти Ер ресурслари ва давлат кадастр бошқармаси маълумоти 2020
5. Абдуллаев А.Қ., Холбаев Г.Х., Сафаров Э.Ю. “Агрометеорологияда муносабатли тенгламаларни топишда математик статистикани қўллаш, ЭҲМ ва географик ахборот тизимларида фойдаланиш учун кўрсатма” Тошкент 2009
6. Салохитдинова С.С “Географик ахборот тизимлари учун географик асос сифатида танланадиган картографик манбаалар” Ўзбекистон География жамияти ахбороти, махсус сон. Илмий журнал. - Тошкент, 2018 йил. – 256 бет.
7. Zokir A., Sherzodbek Y., Durdona O. THE STATE CADASTRE FOR THE REGULATION OF INFORMATION RESOURCES FOR THE FORMATION AND IMPROVEMENT //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 47-53.

